

ФЕНОМЕН СВОБОДИ В ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ І В СУЧАСНИХ ІСТОРИЧНИХ ВИМІРАХ

Левченко Н. М. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-7535-6330>

Abstract

This article is devoted to the study of the phenomenon of freedom in the work of Hryhorii Skovoroda and in the modern historical realities of the Russian-Ukrainian war.

The researcher emphasizes that Hryhorii Skovoroda considered a person's desire for freedom, freedom from sin as the highest gift, the good of a person, the main goal and measure of their life, and he directly connected the “spirit of freedom” with God. Of course, we are talking about the idea of the inner freedom of a person, which frees a person from the attractions and burdens of the pre-temporal material world. The humanist of the Baroque era emphasizes the importance of spiritual values, in particular freedom, in the early life of a person.

The article suggests that the basis of H. Skovoroda's epitaph: “The world caught me, but did not catch me” is the biblical Sodom story of Lot breaking the chains of sin, the charms of the pre-temporal world on the way to the freedom given to man by God.

The Sodom discourse that began in biblical texts, developed in the treatises of Hryhorii Skovoroda, and has its continuation in the real pictures of the Russian-Ukrainian war, but already with a completely opposite meaning to its biblical and Pandey meanings. For modern Ukrainians, the slogan “Will (freedom) or death” has become a guide to liberating and radical actions. The semantics of the concept of FREEDOM nowadays, in the conditions of the terrible Russian-Ukrainian war, is interpreted equally with the concept of LIFE.

Key words: phenomenon of freedom, semantics, biblical texts, meanings, Sodom discourse, Russian-Ukrainian war.

Потреба вивчення концепту «свобода» в творчості українського барокового гуманіста Г. Сковорода набула актуальності в площині сучасного літературознавства з огляду на десятий рік боротьби українського народу з російськими загарбниками за свою свободу й незалежність.

Незважаючи на те, що Г. Сковорода за своє життя не написав жодного філософського трактату, присвяченого темі свободи, науковці подекуди називають його світоглядну позицію філософією свободи.

На думку М. Поповича, більш вільної людини в житті й творчості, ніж Г. Сковорода, годі й шукати, бо головним принципом митця була «не позірна відмова від усіх світських цінностей і пов'язань, а зухвала незалежність особистості, яка сама обирає собі своє призначення та майбутнє» (Рорувч, 2007, р. 247). Осмислення ідеї свободи Г. Сковородою здійснюється у четвертій Пісні збірки «Сад божественних пісень», де він наголошує:

Объщан пророками, отчими нароками.

Ръшит в послѣдня лѣта. Печать новаго завѣта.

Дух свободы внутрь нас родит.

Веселитесь! яко с нами Бог (Skovoroda, 2010, р. 54),

що відповідає наполяганням «Сковорода на еманациї Бога в людині», яке «виявилось у твердженнях на взір “істина, людина і Бог є те саме...”» (Pelc, 1973, р. 280). Сковородинська модель практичної екзегези Біблії передбачала тлумачення образу справжньої людини як мікрокосму, духовного світу, створеного Богом, у який Він вклав часточку Себе і яку наділив свободою вибору.

Прагнення людини до свободи, свободи від гріха Г. Сковорода вважав вищим даром, благом людини, головною метою і мірою її життя, а «дух свободи» безпосередньо пов'язував із Богом.

Переконання Г. Сковорода, що кожна людина завжди мусить дбати про свою індивідуальну й внутрішню свободу, вербалізоване автором у дев'ятій Пісні:

Так и мнѣ вольность одна есть нравна,

И безпечальный, препростый путь.

Се моя мѣра в житіи главна.

Весь окончится мой циркуль тут (Skovoroda, 2010, р. 59).

«Вольность» (свобода), утверждена Творцем, обов'язково приведе до спокою і душевного миру, а значить до щастя, про що митець говорить у дванадцятій Пісні:

Здравствуй, мой милый покою! Во вѣки ты будешь мой.

Добро мнѣ быти с тобою: ты мой вѣк будь, а я твой.

О дуброва! о свобода! в тебѣ я начал мудрѣть.

До тебе моя природа, в тебѣ хочу и умрѣть (Skovoroda, 2010, р. 63).

Звісно, що тут йдеться про ідеєю внутрішньої свободи людини, яка звільняє особистість від приваб і тягарів дочасного матеріального світу, серед яких автор дванадцятій Пісні називає надання переваги міського життя над життям «дубрави», відпочинки на морі, дорогий вишуканий одяг, ситість, війни, загарбання чужих земель, кар'єризм, нові науки, які творяться поза здоровим глуздом. Автор наголошує на важливості духовних цінностей, зокрема свободи, в дочасному житті людини:

Со всѣх имѣній тѣлесных – покой да воля свята.

Кромѣ вѣчностей небесных, одна се мнѣ жизнь свята (Skovoroda, 2010, р. 63).

Один із найбільш вагомих сквородинознавців, професор Л. Ушкалов свободу називав сутністю життя Г. Сковороди: «Ідеться не лише про його науку – ідеться про його спосіб існування, бо навіть славетна автоепітафія нашого філософа “Світ ловив мене, та не спіймав” – то не що інше, як радикальний маніфест свободи» (Ushkalov, 2014, р. 24), який також можна розглядати як один із маркерів ментальної карти українського народу.

Сучасним українцям, на жаль, випало бути учасниками й свідками найжахливішої російської агресії після другої світової війни, внаслідок якої гинуть захисники України і цивільне населення, зазнають насилля від російських окупантів навіть діти, руйнуються будівлі, стираються з лиця української землі міста, містечка, села й хутори. Російські окупанти свідомо, як вони акцентують, з метою денацифікації б'ють прицільним вогнем, ракетами по житлових багатоквартирних і приватних будинках, школах, дитячих садочках, закладах вищої освіти, театрах, музеях, по всіх цивільних об'єктах, які окреслюють українську ідентичність. Так у ніч проти 7 травня 2022 року, року відзначення на державному рівні 300-річчя від дня народження

українського барокового письменника, філософа Григорія Сковороди, прямим влучанням російської ракети був знищений Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у Богодухівському районі Харківської області. Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вибух і вогонь знищили усі приміщення музею, якимось дивом, яке неможливо пояснити раціонально, вцілів серед руїн пам'ятник Г. Сковороди, що до обстрілу стояв у вестибюлі.

6 липня 2022 року ракетами, запущеними з території Російської Федерації, був ущент знищений навчальний корпус Харківського національного педагогічного університету, який носить ім'я Григорія Сковороди, але знов якимось ірраціональним способом, перебуваючи в епіцентрі вибуху, вцілів пам'ятник українського гуманіста. Містичне збереження пам'ятників Григорія Сковороди серед вогню й руйнувань, завданих будівлям російськими балістичними ракетами, відсилає реципієнта за відповідями й поясненнями до його втаємниченої літературної спадщини.

Сучасники Г. Сковороди й дослідники його творчості стверджували, що він був містиком. Наприклад, Д. Чижевський свого часу писав, що у творчості Г. Сковороди є «усі основні думки, яких потребує містика, як своєї філософічної основи: і антитетика, і наука про коловорот, і символіка та емблематика, і містична інтерпретація Св. Письма уможлиблюють вибудову містичної філософічної системи» (Chyzhevskyi, 2005, p. 209).

Містичне осягнення історичної дійсності в творах Григорія Сковороди має біблійне підґрунтя. Біблія як прототекст, від якого відштовхувалися українські барокові письменники, системно впливала і на світоглядні орієнтири Григорія Сковороди, формувала його естетичні та стилістичні вподобання, в межах яких він відкидав історичну дійсність дочасного людського життя як тимчасове явище на користь містичної історії Святого Письма як орієнтиру на вічність.

Посилений інтерес Григорія Сковороди до візуальної та внутрішньої, духовної наочності, яка полягала не в матеріальному, а в містичному вираженні абстрактних понять, дозволяла йому трансформувати конкретні історичні факти й реалізувати їх у своїх творах як вторинні (переносні) значення, абстрактні уявлення та поняття.

Пам'ятник, що вцілів, ніби підтверджує тезу Г. Сковороди про світ, який ловив його, але так і не спіймав ні своїми принадами за дочасного життя, ні тотальним випаленням української землі російськими загарбниками після смерті філософа, улюбленим біблійним сюжетом якого була містична історія Лота, що завдяки своєму прагненню свободи від гріха вижив у спаленому до тла місті Содом.

Сучасна Україна переживає якоюсь мірою подібний содомський сюжет. Український народ, звільняючись від кількасотрічної московитської окупації, саме зараз виходить з-під впливу імперських шовіністичних наративів Росії. Хтось на цьому шляху, прагнучи свободи, завершує формування української ідентичності, а хтось, шкодуючи за радянськими кайданами, що обмежували або й знищували будь-яке проявлення свободи, озирається на «совкове» минуле й перетворюється на соляний стовп, як дружина Лотова. Орієнтиром на цьому складному шляху суцільних випробовувань є розтлумачена українським бароковим екзегетом Григорієм Сковородою містична історія праведника Лота, який, прямуючи в майбутнє, до свободи від гріха, ні за чим не шкодував, не озирався в минуле, і його дружини з її прив'язаністю до старого життя, яка була сильнішою за страх втрати синергійного єднання з Богом, з істинністю, до якої можна наблизитися лише в процесі пізнання, що, зрештою, і є шляхом звільнення від гріха. Щоб пізнати істинний смисл написаного, екзегет закликає проникнути всередину біблійного тексту, уподібнитися старозавітним образам і розчинитися в тому тексті.

Біблійна історія про знищення міста Содом, порятунку праведника Лота й перетворення на соляний стовп його дружини зринає в трактаті Григорія Сковороди «Книжечка про Читання Святого Письма, названа дружина Лотова».

Саморозкриття Бога через життєвий шлях Христа ототожнюється з трагічним змістом життя людини, зокрема Лота, на землі, який так само, як Христос, але задовго до Його митарств, знайшов у собі сили звільнитися від пут гріха, позбавитися світу вигаданих цінностей, що зникали в процесі поглибленого самопізнання. Процес самопізнання людини на ґрунті віри в безначальну, а, значить, і безконечну Істину, тобто Бога, Сковорода розуміє як процес її переродження, переоцінку цінностей,

розвернення від матеріального, смертного, тлінного до духовного, безсмертного, вічного.

Поза сумнівом, «у кожному тексті є потенційна часова послідовність» (Izer, 1996, р. 267). Уподібнюючи на основі Істини-Премудрості образи Лота й Христа, життя яких протікало в різних часових періодах, Сковорода руйнує традиційну для українських барокових письменників послідовність часових площин минулого, теперішнього, майбутнього. Він зазначає, що такий розподіл часу виправдовується лише земними вимірами, а час – величина позаземна, вільна й нічим не обмежена. Сам же Бог безначальний і безконечний, у нього тисяча літ немов один день. Спираючись на те, що «ідея “безпочатковості істини” була здавна відома в Україні» (Ushkalov, 1997, р. 12), Сковорода уникає історичного дискурсу і зводить тисячі років до єдиної точки-образу, а також розкриває точку-образ як тисячі років. Він навертає “темний” біблійний текст на його автентичний сенс, повертаючи його до алегоричного тлумачення, яке й актуалізує його зміст для сучасного йому розуміння, «для того, щоб скасувати альтернативність минулого і знову зробити сучасною єдину, неодмінно чинну істину канонічного тексту» (Jauss, 1996, р. 282).

Лот через віру-катарсис повернувся до своєї безсмертної вітчизни тому, що, за Сковородою, кожна людина з огляду на безначальність/безконечність істини є в собі Христос незалежно від того, народилася вона до чи після Його пришествя.

Отож можемо зробити припущення, що в основі епітафії Г. Сковороди: «Світ ловив мене, та не спіймав», – лежить біблійна содомська історія розірвання Лотом кайданів гріха, принад дочасного світу на шляху до свободи, подарованої людині Богом. Дружина Лотова не мала в собі такої сили й такої віри, яку мав Лот, тому ослуhalася Бога й озирнулася назад, перетворилася на колону кам'яної солі на горі Содом в Ізраїлі. Соляний стовп, що за формою нагадує жінку, закутану в покривало стоїть там досі.

Содомський дискурс взяв початок в біблійних текстах, набув розвитку в трактатах Григорія Сковороди і має своє продовження в реальних текстах російсько-української війни, але вже з абсолютно протилежним змістом до його біблійних і сквородинівських сенсів.

Російські окупанти, які привласнили собі функції Бога й переінакшили уявлення про Абсолют, Істину їхніми «скрепними» й культурними цінностями імперського «русского міра», переплутавши грішне з праведним, за допомогою їхніх ракет, бомб і снарядів стирають з лиця української землі цілі села, селища, містечка й міста, вбивають від малят до немічних старих людей лише за те, що вони українці, не переймаючись їхнім гріхопадінням чи праведністю...

Місто Харків потерпає від бомбардувань рашистів, а такі його райони як Салтівка, П'ятихатки, Горизонт, знищені вщент...

Одна справа дізнаватися про події війни з новин, дивитися на світлини, переглядати сюжети про війну в мережі інтернету, й зовсім інша – перебувати в епіцентрі вибухів, бачити на сусідніх вулицях ворожі танки, знати, що харків'яни, серед них мої студенти, гинуть в передмісті й навіть вже на вулицях міста, захищаючи його від рашистів. Усвідомлювати, що у випадку окупації я, мій чоловік, і неповнолітня онука, що знаходиться під моєю опікою як кругла сирота після загибелі мого єдиного сина на неоголошеній російсько-українській війні ще у 2015 році, приречені на катування й смерть, але все моє українське нутро попри здоровий глузд опирається і не розуміє, чому мене, мою родину й мільйони українських родин російські окупанти позбавили права на свободу вибору, чому я маю тікати з дому, їхати в невідомий світ? Лише тому, що я українка, що в моєму генетичному коді, як і в коді мільйонів моїх співвітчизників, вмонтовано козацький ген свободи?

Я ще мала якісь крихти надії, що в центрі Європи в XXI столітті світ не дозволить будь-якому агресору знищити сорокамільйонну державу у всіх на очах. Знаю, що в карному кодексі вважається співучасником злочину той, хто не перешкодив здійсненню вбивства особи іншою особою, тому була впевнена, що держави світу не будуть співучасниками воєнних злочинів. Але була шокований тим, що майже всі спостерігали й вичікували – Україна впаде за три чи за сім днів. Україна не впала, а тепер, коли світ отямився й почав інтенсивно допомагати їй, уже й не впаде, а обов'язково перемаже. Щиро дякую всім країнам-партнерам за багатовекторну допомогу українцям.

Однак тоді, в перші дні повномасштабного вторгнення рашистів на дев'ятому році російсько-української війни, моє серце, моє материнське серце, змучене непроминальним болем втрати в боях за свободу України єдиного сина, почало працювати з перебоями. Після звістки, що нас, родину полеглому захисника, планує здати російським загарбникам одна із сусідок, ми почали обговорювати переїзд у більш безпечне місце, але, не маючи бажання їхати від могили тата, мене заспокоювала чотирнадцятилітня внучка Леся: «Бабусю, не переживай так, може нам повезе, нас не будуть рашисти катувати, а вб'ють відразу без мук». Дитина, яка мала би бавитися у свої 14 років, навчатися, розважатися, малювати свої картини,.. мріє про швидку смерть... Вона вже ніколи не буде маленькою дівчинкою зі щасливим дитинством, про яке мріяв її тато. Війна вкрала її дитинство. Вона стала дорослою дитиною з сивиною в 14 років. Такого не можна пробачати...

Незабаром неподалік від нашого будинку вибухнула ракета. Це стало досить переконливим аргументом в потребі пошуків безпеки. На роздуми часу не було. Ми за хвилину схопили документи, котів, і в чому були, в тому й вискочили з квартири... Нам не було, коли озиратися назад, як це зробила дружина Лота. Ми мчали враз спорожнілим містом, порушуючи правила дорожнього руху щодо швидкості. І те було правильним рішенням, бо за кілька хвилин, як ми проїхали, район Нової Баварії в Харкові накрили гради... Ми могли стати не соляними стовпами, а обвугленими лише за те, що ми українці, живемо на своїй Богом даній нам землі з давніх давен, ще від часів Київської Русі, цінуємо свободу понад життя, маємо гідність і не маємо бажання бути рабами росіян. Нам «повезло», ми встигли втекти, але десяткам тисяч українців втекти від смерті не вдалося.

Після звільнення наших територій відкрилися страшні злочини в усіх населених пунктах, а вбивства мирних громадян в Бучі, Ірпені, Макарові, Ізюмі та ін. вразили своєю масштабністю... В одній із братських могил в Ізюмі знайшли малятко з простреленою головою, якому ще й року не було. Російські загарбники не лише знищили свободу на окупованих територіях України, а й позбавили тисячі українських дітей права на життя.

Для сучасних українців гасло «Воля (свобода) або смерть» стало керівництвом до дій, визвольних і радикальних. Семантика концепту «свобода» нині, в умовах жахливої російсько-української війни, розтлумачується рівнозначно з концептом «життя» і віддунує у словах, що стали приспівом Державного Гімну України:

*Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.*

REFERENCES

Izer, V. (1996) *Protses chytannia: fenomenolohichne nablyzhennia. Slovo. Znak. Dyskurs: Antolohiia svitovoi literaturno-krytychnoi dumky XX st.* [Reading process: a phenomenological approach. Word. Sign. Discourse: Anthology of world literary and critical thought of the 20th century]. / Za red. M. Zubrytskoi. Lviv: Litopys. S. 26–277 [in Ukrainian].

Popovych, M. (2007). *Hryhorii Skovoroda: filosofii svobody* [Hryhorii Skovoroda: philosophy of freedom]; [monohrafiia]. Kyiv: Maisternia Biletskykh [in Ukrainian].

Skovoroda, H. (2010). *Povna akademichna zbirka tvoriv* [A complete academic collection of works]/ za red. L. Ushkalova. Kharkiv: Maidan [in Ukrainian].

Ushkalov, L. (1997). *Hryhorii Skovoroda i antychna kultura* [Hryhorii Skovoroda and ancient culture]. Kharkiv: Znannia [in Ukrainian].

Ushkalov, L. (2014). *Skovoroda, Shevchenko, feminizm...: statti 2010–2013 rokiv* [Skovoroda, Shevchenko, feminism...: articles of 2010–2013]. Kharkiv: Maidan, 2014 [in Ukrainian].

Chyzhevskiy, D. (2005). *Filosofii H. S. Skovorody. Dmytro Chyzhevskiy. Filosofski tvory: U 4-kh t.* [Philosophy of H. S. Skovoroda. Dmytro Chyzhevskiy. Philosophical works: In 4 vols.]/ pid zah. red. Vasyliia S. Lisovoho. T. 1. Kyiv: Smoloskyp. S. 165–388 [in Ukrainian].

Iauss, H. (1996). *Estetychnyi dosvid i literaturna hermenevtyka. Slovo. Znak. Dyskurs: Antolohiia svitovoi literaturno-krytychnoi dumky XX st.* [Aesthetic experience and literary hermeneutics. Word. Sign. Discourse: Anthology of world literary and critical thought of the 20th century]. / Za red. M. Zubrytskoi. Lviv: Litopys. S. 278–307 [in Ukrainian].

Pelc, J. (1973). *Obraz – Słowo – Znak. Studium o emblematy w literaturze staropolskiej.* Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdansk [in Polish].